

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ФУТБОЛИСТОВ

Рустамова Ш.А.¹, Абдувохидов И.М.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Главный врач профессионального футбольного клуба «Динамо плюс», г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Работа заключается в определении современного состояния встречаемости инфекционных заболеваний в некоторых видах спорта. В статье проанализирована, описана, сопоставлена и обобщена совокупность данных и литературных источников, опубликованных в период с 1981 года по ноябрь 2020 года. Было установлено, что за указанный период количество статей, посвящённых изучаемой проблеме, увеличилось в 7 раз. Наибольшее количество статей посвящено кожным инфекционным заболеваниям в контактных видах спорта. Выделены наиболее распространённые инфекции среди спортсменов, занимающихся контактными видами спорта. Полученные данные показывают, что в контактных видах спорта вопросы соблюдения правил личной гигиены и норм санитарно-гигиенического законодательства приобретают очень большое значение.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, контактные виды спорта, спортсмены, гигиена, этиология.

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES IN FOOTBALL PLAYERS

Rustamova Sh.A.¹, Abdvokhidov I.M.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Chief Physician of the Professional Football Club "Dynamo Plus", Samarkand, Uzbekistan

Resume. The work consists of determining the current state of the incidence of infectious diseases in certain sports. The article analyzes, describes, compares and summarizes a set of data and literary sources published from 1981 to November 2020. It was found that during this period, the number of articles devoted to the problem under study increased by 7 times. The greatest number of articles is devoted to skin infectious diseases in contact sports. The most common infections among athletes engaged in contact sports have been identified. The obtained data show that in contact sports, issues of compliance with personal hygiene rules and sanitary-hygienic legislation norms become very important.

Keywords: infectious diseases, football players, contact sports, skin infections, athletes.

ФУТБОЛИСТЛАРДА ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР УЧРАШ ДАРАЖАСИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ

Рустамова Ш.А.¹, Абдувохидов И.М.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²"Динамо плюс" профессионал футбол клуби бош шифокори, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Спортнинг айрим турларида юқумли касалликлар учрашининг замонавий ҳолатини аниқлашдан иборат. Мақолада 1981 йилдан 2020 йил ноябригача бўлган даврда чоп этилган маълумотлар тўплами ва адабиёт манбаларини таҳлил қилиниб, тавсифланиб, солиштирилган ва умумлаштирилган. Аниқланишича, мазкур даврда ўрганилаётган муаммога бағишланган мақолалар сони 7 бараварга ошган. Энг кўп мақолалар контакт спорт турларида тери юқумли касалликларига бағишланган. Контакт спорт турлари билан шуғулланувчи спортчилар орасида энг кенг тарқалган инфекциялар ажратиб кўрсатилган. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, контакт спорт турларида шахсий гигиена қоидалари ва санитария-гигиена қонунчилиги нормаларига риоя қилиши масалалари жуда катта аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: юқумли касалликлар, контакт спорт турлари, спортчилар, гигиена, этиология.

e-mail: shahlo.rus1@gmail.com

Долзарблиги. Адабиётлар таҳлилига кўра, контакт спорт турларидаги спортчиларда тери юқумли касалликлари билан касалланиш хавфи бошқа спорт турларидаги спортчиларга нисбатан юқорирок. Бу бир-бири билан ва зарарланган юзалар билан алоқа қилувчи ёпиқ ҳолатларнинг мавжудлиги; ўйин давомида тери қопламларининг микротравматизацияси (тирналган ва қирилган жароҳатлар ва б.) ҳамда шахсий гигиена қоидаларига риоя қилмаслик билан изоҳланади [2,8,11].

Контакт спорт турлари (кураш, регби, америка футболу ва бошқалар) билан шуғулланувчи спортчилар тери юқумли касалликларини юқтириб олиш хавфи юқори бўлган гуруҳ ҳисобланади. Бу ҳолат жамоа ичидаги зич алоқа, зарарланган юзалар билан контакт, терининг жароҳатланиши (тирналган ва қирилган жароҳатлар) ва шахсий гигиена қоидаларига риоя қилмаслик каби омиллар билан изоҳланади. Тери юқумли касалликлари спортчининг машғулот ва мусобақа фаолиятдан вақтинча четлатилишига, спорт формасининг йўқолишига ва натижаларнинг пасайишига олиб келади. Контакт спорт турларидаги спортчиларда тери юқумли касалликлари пайдо бўлиши патологик ҳолатнинг ривожланишига олиб келади, бу эса машғулот ва мусобақа фаолиятдан вақтинча четлатилишига сабаб бўлиши мумкин ва натижада спорт формасини йўқотиш ҳамда спорт натижаларининг йўқлигига олиб келади [1,3,4]. Юқорида айтилганлар кўриб чиқилаётган муаммонинг долзарблигини белгилади.

Тадқиқот мақсади: спортнинг айрим турларида юқумли касалликлари муаммосини ўрганишга бағишланган илмий манбалар маълумотларини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Кўйилган мақсадга эришиш учун ахборот тўплаш ва адабиёт манбаларини таҳлил қилиш, тавсифлаш, солиштириш ҳамда умумлаштириш усуллари қўлланилди. 1981 йилдан 2020 йил ноябригача бўлган даврда чоп этилган тиббий ва биологик нашрларнинг PubMed (www.pubmed.gov) матнли маълумотлар базаси ҳамда ilmiy маълумотлар базалари материалларидан (<http://elibrary.ru>, <https://www.scopus.com>, <https://webofknowledge.com>) фойдаланилди. Тадқиқот бир неча босқичда олиб борилди. Биринчи босқичда спортдаги тери юқумли касалликларига бағишланган 207 та адабиёт манбаи танлаб олинди. Мақолаларни қидириш қуйидаги калит сўзлар бўйича амалга оширилди: терининг юқумли касалликлари, спортчиларда учрайдиган касалликлар, спортчиларда стафилококк, skin infections, cutaneous infections in wrestlers, infections in wrestlers, cutaneous infections in sports. Сўнгра контакт спорт турлари (америка футболу, регби, кураш) спортчилари орасида тери юқумли касалликлари муаммосини кўриб чиқувчи мақолалар танлаб олинди. Ушбу мақолада 100 та нашрнинг таҳлили ёритилган бўлиб, шулардан 73 таси хорижий мақолалар ва 27 таси россиялик муаллифларнинг мақолаларидир.

Тадқиқот муҳокамаси: Контакт спорт турларидаги спортчилар орасида тери юқумли касалликлари муаммосини Россия, АҚШ, Франция, Ҳиндистон, Австралия, Бельгия, Туркия, Эрон, Япония ва Италия олимлари ўрганмоқда. Шунинг таъкидлаш керакки, 2020-2025 йиллар давомида контакт спорт турларидаги спортчилар орасида тери юқумли касалликлари муаммосига бағишланган мақолалар сони 7 бараварга ошган. Бунда мақолалар сонининг кўпайиши 1997 йилдан бошлаб кузатилади. Контакт спорт турларида тери юқумли касалликлари мавзусида энг кўп мақолалар 2015 йилда чоп этилган (8та; 1-жадвал). Ўтказилган таҳлил натижасида кўпгина тадқиқотлар тери юқумли касалликлари этиологиясига (мақолаларнинг 36%), спортчиларнинг шахсий гигиена элементлари ва санитария-гигиена қонунчилиги нормаларига (27%), контакт спорт турларида спортчилар терисининг патоморфологик ўзгаришларига (22%) ҳамда контакт спорт турларидаги спортчилар орасида тери юқумли касалликлари авж олиш ҳолатларига - мақолаларнинг 15% ига бағишланганлиги аниқланилди (2-жадвал).

1-жадвал.

Контакт спорт турларида тери юқумли касалликлари бўйича илмий ишларнинг тақсими

№	Тадқиқот йўналиши	Мақолалар улуши (%)
1	Тери юқумли касалликлари	36%
2	Спортчиларнинг шахсий гигиена элементлари ва санитария-гигиена қонунчилиги нормалари	27%
3	Контакт спорт турларида спортчилар терисининг патоморфологик ўзгаришлари	22%
4	Контакт спорт турларидаги спортчилар орасида тери юқумли касалликлари авж олиш ҳолатлари	15%

Бир қатор россиялик ва хорижий тадқиқотчилар (Багненко С.Ф., Флегонтова В.В., Wilson E.K., С. Williams, Z. Ahmadinejad ва бошқ.) контакт спорт турларидаги спортчилар орасида энг кенг тарқалган инфекциялар қуйидагилар деб ҳисоблашади:

1. Замбуруғли инфекциялар (темиртки ва рангли темиртки, микроспория, онихомикоз);
2. Вирусли инфекциялар (герпес, юқумли моллюск);
3. Бактериал инфекциялар (импетиго, қуруқ стрептодермия, эритразма).

Турли йилларда контакт спорт турларида юқумли касалликлари мавзусида чоп этилган мақолалар динамикаси

Йиллар	Мақолалар сонининг ўзгариши
1981-1996	Ўсиш кузатилмаган
1997-2014	Мақолалар сони босқичма-босқич ошган
2015-2020	Энг кўп мақола чоп этилган
2020-2025	Чоп этилган мақолалар сони 7 бараварга ошган

Тери юқумли касалликлари билан зарарланишга имкон берувчи омиллар асосида эпидермис, дерма ва гиподермада содир бўлувчи турли хил патоморфологик жараёнлар ётади, уларнинг йиғиндиси маълум бир дерматоз учун хос бўлиши мумкин [7,8].

Заборова В.А. нинг қайд этишича, турли спорт турлари билан шуғулланиш тери микрофлораси таркибига таъсир кўрсатади (терининг физик-кимёвий таркиби ўзгаради). Жумладан, машғулот ва мусобақалар давомида терига доимий таъсир этиш намлик даражасининг ўртача 30,1 фоизга ва тери юзасидаги липидлар миқдорининг ўртача 34,1 фоизга пасайишига олиб келади, бу эса терининг тўсик функциясининг сусайишига сабаб бўлади [9]. Тери микрофлорасининг ўзгаришидан ташқари, интенсив машғулот юқламалари даврида иммунитетнинг сезиларли даражада пасайиши кузатилади, патоген микроорганизмларнинг организмга кириб бориш хавфи ортади ва латент инфекцияларнинг реактивацияси кучаяди [5,6]. Вазиятни контакт спорт турларидаги спортчилар орасида олтин рангли стафилококкни ташиш ҳолатининг мавжудлиги янада оғирлаштиради [10]. Заборова В.А. маълумотларига кўра, 27 нафар спортчидан 77,8 фоизи олтин рангли стафилококк ташувчиси ҳисобланади. Шу билан бирга, клиник жиҳатдан соғлом терига эга одамларда олтин рангли стафилококк ташиш меъёри 5-10 фоизни ташкил этади [12].

Тадқиқотимиз мавзуси нуктаи назаридан тери юқумли касалликлари авж олишига бағишланган ишлар алоҳида эътиборга лойиқдир. Контакт спорт турларида тери юқумли касалликлари оммавий тарқалиши ҳолатларининг географияси Япония, Эрон, Туркия, Бельгия ва АҚШ каби мамлакатларда кузатилган. Курашчи спортчилар, регбичилар ва америка футболчи билан шуғулланувчи спортчилар орасида авж олиш ҳолатлари тасвирланган. Муаммони ҳал қилиш контакт спорт турларидаги шахсий гигиена элементлари ва санитария-гигиена қонунчилиги нормалари масалаларини тизимли ёндашув асосида кўриб чиқишни талаб этади. Ушбу нормалар бир қатор талабларни юзага келтиради. Улар қуйидагилар:

1. Спортчилар шахсий гигиена талабларига (қўл ювиш, ҳар бир машғулотдан кейин душ қабул қилиш, спорт формаси ва кийимларини ювиш) риоя қилишлари, шунингдек, шахсий гигиена буюмларидан биргаликда фойдаланишни истисно этишлари керак.

2. Терининг механик шикастланишлари (тирналган ва қирилган жароҳатлар, ишқаланишлар ва б.) пайдо бўлганда уларни ўз вақтида даволаш лозим.

3. Спорт мактаблари ва ташкилотларида спорт объектининг хоналари (спорт заллари, кийим алмаштириш хоналари, душлар, вазн тортиш хоналари) ва жиҳозлари (гиламчалар, манекенлар) мунтазам (кундалик, ҳафталик ва ойлик) тозаланган бўлиши керак.

4. Спортчилар ўз-ўзини даволаш билан шуғулланмасликлари ва фармацевтик препаратларни врач маслаҳатисиз ишлатмасликлари керак. Чунки индивидуал фармакологик жавоб кўплаб омилларга, масалан, жинс, ёш, овқатланиш тарзи, зарарли одатлар ва ҳамроҳ касалликларнинг мавжудлиги, қўлланиладиган фармацевтик юқумли касалликлар препаратлар билан ўзаро таъсири ва бошқаларга боғлиқ экани маълум.

ХУЛОСА: спортчилар орасида тери юқумли касалликлари муаммосига бағишланган тадқиқотларнинг ретроспектив таҳлили қуйидаги хулосаларни чиқаришга имкон беради:

1. Контакт спорт турларидаги спортчиларда учрайдиган барча тери юқумли касалликлари орасида энг кенг тарқалганлари: замбуруғли инфекциялар (темиртки ва рангли темиртки, микроспория, онихомикоз), вирусли (герпес, юқумли моллюск) ва бактериал инфекциялар (импетиго, курук стрептодермия, сарамас) ҳисобланади.

2. Контакт спорт турлари билан шуғулланиш тери микрофлораси таркибига, тери юзасидаги намлик даражаси ва липидлар миқдорига таъсир кўрсатади. Жисмоний юқламалар интенсив бўлганда иммунитетнинг сезиларли даражада пасайиши кузатилади, бу эса тери юқумли касалликлари билан касалланишга имкон беради.

3. Тадқиқотчиларнинг контакт спорт турларида тери юқумли касалликлари муаммосини ҳал

килиш борасидаги қарашларининг бирлигини қайд этиш мумкин. Бу эса ўз вақтида профилактик юкумли касалликларда чораларини амалга ошириш ҳамда спортчиларнинг ўзларининг онгли хатти-харакатлари мазкур тоифадаги спортчилар орасида тери юкумли касалликларининг тарқалишини тубдан камайтиришига имкон беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Денисенко Д.Ю., Денисенко Ю.П., Фаттахов Р.В. Соревновательная деятельность в современном футболе. В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Поволжская ГАФКСиТ. 2015: 235- 237.
2. Вафокулов С. Х., Рустамова Ш. А. Особенности кишечной микрофлоры у новорожденных // Экономика и социум. - 2024. - №. 5-2 (120). - С. 930-935.
3. ГМ Одилова, ША Рустамова. Иммунологические реакции при острой бактериальной дизентерии. Материалы конференции Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2019 гт. Страницы 177-178
4. ША Рустамова, НХ Вафокулова Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Самаркандской области.- Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси, - 2021. - С. 148-152.
5. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарканд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кесимида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104.
6. Рустамова Ш.А. Республикамизда болаларда ўткир юкумли ичак касалликларининг иклимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарканд вилояти микёсида). Биология ва тиббиет муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.
7. Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 90-92.
8. Рустамова Ш. А. Газожидкостный хроматографический анализ микрофлоры кишечника у детей, родившихся с операцией кесарева сечения //инфекция, иммунитет и фармакология. - 1999. - С. 262.
9. Zhuraev Shavkat Abdukhidovich, YN Anvarovna, SA Rustamova, US Mukhtarovich, IS Buribaevna. Журнал «European Journal of Molecular and Clinical Medicine». Том 7. Номер 3. 2020. Страницы 2716-2721
10. Орлов А.В. Алгоритм-метод проектирования тренировочной нагрузки как инструмент моделирования недельных циклов подготовки юных футболистов. Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт 2022; 4: 112-117.
- 11.Халиков Г.З., Мутаева И.Ш., Петров Р.Е., Герасимова И.Г., Данилов В.Ф. Пат. 2808374 Российская Федерация, МПК G16H 10/00. Способ систематизации и оценки функционального состояния организма для своевременной коррекции физических нагрузок занимающихся оздоровительной физической культурой и спортом и компьютернореализованная система для его реализации. № 2023112049; заявл. 11.05.2023; опубл. 28.11.23, Бюл. № 34.
- 12.Петров Р.Е., Мутаева И.Ш., Ионов А.А. Определение и оценка аэробного порога и потенциальных возможностей сердечной системы лыжников-гонщиков (юношей) на основе использования ступенчато-возрастающей велоэргометрической нагрузки. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2018; 18(3): 187-199.

Для цитирования: Рустамова Ш.А., Абдувохидов И.М. Анализ частоты встречаемости инфекционных заболеваний у футболистов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 907–910. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20339326>